

УДК 616.831-005

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7198186>

ДО ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ КАТАСТРОФ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО КЛІНІЧНОГО ЦЕНТРУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Москаленко Є.І.

*Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Одеський
національний медичний університет, sanek.russkih1998@gmail.com*

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ В УСЛОВИЯХ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЮЖНОГО РЕГИОНА

Тещук В.И., Тещук Н.В., Русских А.А., Москаленко Е.И.

*Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Одесский
национальный медицинский университет, sanek.russkih1998@gmail.com*

TO THE ISSUE OF TREATMENT OF CEREBRAL CATASTROPHES IN THE CONDITIONS OF THE MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF THE SOUTHERN REGION

Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Russkykh O.O., Moskalenko Y.I.

*Military Medical Clinical Center of the Southern Region, Odessa National Medical
University, sanek.russkih1998@gmail.com*

Summary/Резюме

The article reflects the results of the analysis of 216 case histories of in patients who underwent ACVA by IT. In addition to the standard treatment regimens, all patients received Tivortin, which was administered from the 4th day after the start of ACVA by IT, 100 ml intravenously, once a day for 10 days. The use of Tivortin according to the above scheme in patients with ACVA by IT had a positive effect on the parameters of cerebral blood flow, namely in the basin of the middle cerebral artery, increased the average linear blood flow velocity in all four cerebral vessels under study.

Key words: *Tivortin, ACVA by IT, L-arginine, stroke.*

В статті відображаються результати аналізу 216 історій захворювань стаціонарних пацієнтів, перенеслих гостре порушення мозкового кровообігу (ОПМК) по ішемічному типу (ІТ). Крім стандартних схем лікування всі пацієнти отримували препарат Тивортин, який вводили з 4-го дня після початку ОПМК по ІТ по 100 мл внутривенно капельно раз в сутки в течение 10 суток. Застосування Тивортину по наведеної схемі у пацієнтів з ОПМК по ІТ мало позитивний вплив на параметри мозкового кровотоку, а саме в басейні середньої мозкової артерії, збільшило середню лінійну швидкість кровотоку в усіх чотирьох досліджуваних церебральних судинах.

Ключевые слова: *Тивортин, ОПМК по ІТ, L-аргинин, інсульт.*

У статті відображаються результати аналізу 216 історій хвороб стаціонарних пацієнтів, котрі перенесли гостре порушення мозкового кровообігу (ОПМК) за ІТ. Додатково до стандартних схем лікування всі пацієнти отримували препарат

Тівортін, який вводили із 4-го дня після початку ГПМК за ІТ по 100 мл внутрішньовенно крапельно раз на добу протягом 10 діб. Застосування Тівортину за наведеною схемою у пацієнтів з ГПМК за ІТ мало позитивний вплив на параметри мозкового кровоплину, а саме в басейні середньої мозкової артерії, збільшило середню лінійну швидкість кровотоку в усіх чотирьох досліджуваних церебральних судинах.

Ключові слова: Тівортін, ГПМК за ІТ, L-аргінін, інсульт.

Дев'ятий рік триває кровопролитна гібридна російсько-українська війна. 24.02.2022 р. Російська Федерація здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України. Громадяни України перебувають постійно в стані хронічного стресу. За цей період значно зросла кількість пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу (ГПМК) серед військовослужбовців. Причин тому багато, в першу чергу це збільшення вікового цензу серед військовослужбовців Збройних Сил України (ЗСУ) до 60-ти років (жінок і чоловіків); по-друге це формальні військово-медичні комісії при районних територіальних центрах комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки (СП), котрі призивають пацієнтів з наслідками ГПМК, з аневризмами, з онкологічними захворюваннями «виконуючи так звані плани», тощо [1]. В 2021р. військова неврологічна спільнота України працювала над оновленням та удосконаленням локальних клінічних протоколів. Уніфіковані адаптовані клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим із ГПМК надзвичайно важливі. По-перше, це важливо з економічної точки зору, по-друге, зменшує кількість призначених медикаментів, що надзвичайно важливо, унеможлиблює застосування небезпечних медикаментозних засобів, наприклад судинорозширюючих, салуретиків, що донедавна вважалися ургентними в медикаментозній терапії такої патології. Отже, шаблон у медичній практиці суттєво зменшує кількість помилок, про що ще в 1893 році писав В. Вересаєв. Важливе значення має пра-

вова сторона при скаргах та позовах пацієнтів до медичних працівників, а також контроль діяльності медичних працівників з боку адміністрації лікарні, військових шпиталів та страхових компаній. Частіше за все уніфіковані протоколи є адаптованими, тобто взятими з європейських або північноамериканських, які прилаштовуються до реалій України. Згідно з уніфікованими протоколами розробляються формуляри надання допомоги при різних патологічних станах, де вказаний необхідний мінімум медикаментів, що повинні призначатися. Інколи цих медикаментів просто немає в аптеках військово-медичних лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ). Ми змушені використовувати ті медикаменти, які є в аптеках ЛПЗ, та видаються військовослужбовцям безкоштовно. Формуляри передбачають перелік, як правило, генеричних препаратів, що призначаються при тій чи іншій патології. Більшість країн використовують генерики. У США, багатьох країнах Євросоюзу 70 % становлять генерики, тільки 30 % — брендові медикаментозні засоби, частіше ті, що не мають генериків або якщо останні неефективні. Генеричні медикаменти значно дешевші, більш доступні, нерідко виготовляються вітчизняними фармкомпаніями.

Чи можливе лікування хворих із відступом від формулярів? На думку члена-кореспондента НАМН України, професора М.Є. Поліщука, можливе [2]. Призначені медикаменти повинні бути безпечними для пацієнта та ефективни-

ми за своєю дією. Важливою є оцінка вартості/користі препарату. Нашу увагу привабив такий препарат, як тівортін (аргінін). Препарат на основі незамінної амінокислоти аргініну є активним та різнобічним клітинним стимулятором численних життєво важливих функцій організму. У критичних станах чинить протекторну дію. Аргінін має антигіпоксичний, мембраностабілізуючий ефект, є активним регулятором міжклітинного обміну та процесів енергозбереження. L-аргінін — єдиний субстрат для синтезу NO. Перетворення L-аргініну в NO є фізіологічним процесом, спрямованим на підтримку нормального функціонування ендотелію. Як відомо, NO є фізіологічним ангіпротектором, так як знижує адгезію лейкоцитів до судинної стінки та їх ушкоджуючу дію на ендотелій, знижує проліферацію гладком'язових клітин та патологічне ремоделювання стінки судин, пригнічує агрегацію тромбоцитів та пристінкове тромбоутворення. Отже, враховуючи важливе значення гемодинамічного фактора та оксигенації крові для функціонування нейронів при ГПМК та при черепно-мозковій травмі (ЧМТ), можна стверджувати, що тівортін має нейропротекторну дію і є важливим препаратом для проведення інфузійної терапії при ГПМК та ЧМТ [3].

Протягом останніх 30 років поширеність ГПМК зросла на 113 %, причому серед працездатного населення — на 25 %, смертність — на 36 %, інвалідизація — на 73 % — вони перетворились на глобальну епідемію [4]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ГПМК й надалі є другою причиною смерті (12 % серед усіх смертей) і головним чинником інвалідності серед усіх захворювань [4]. У більшості розвинутих країн профілактика та лікування ГПМК є на офіційному рівні пріоритетним завданням у галузі охорони здоров'я, зважаючи на складні соціаль-

но-економічні наслідки інсульту [5; 6].

Ендотеліальна дисфункція судин головного мозку (ГМ) відіграє ключове значення у розвитку цереброваскулярної патології (ЦВП), у формуванні стенозу, тромбозу, емболії і оклюзії позачерепних і внутрішньочерепних судин [7-9]. Деякі автори вказують на те, що у пацієнтів з ГПМК за ІТ виявлено підвищення судинного тонуусу за одночасного зниження вазодилатаційної здатності судин через недостатню кількість ендогенного оксиду азоту (NO) [9-11]. Цю функцію судин можна нормалізувати або й навіть підвищити завдяки введенню екзогенного L-аргініну. За теорією енантіомерів і рацематів саме лівообертальні ізомери забезпечують максимальну біодоступність та клінічну ефективність [12; 13]. Амінокислота L-аргінін є важливим базовим субстратом для синтезу судинного NO. Більшість дослідників визнає ефективність застосування L-аргініну як стимулятора продукування оксиду азоту та збільшення ендотеліозалежної вазодилатації як при короткостроковому, так і при тривалому застосуванні [10-13]. Вазодилатація важливих мозкових судин спричинює зростання середньої швидкості кровотоку у великих судинах. Такі зміни можна дослідити за допомогою транскраніальної доплерографії [14; 15].

Метою нашого дослідження було вивчення впливу тівортину (L-аргініну) на показники церебральної гемодинаміки у пацієнтів з ГПМК у ранньому відновному періоді.

Матеріали та методи дослідження

Нами в умовах ангіоневрологічного відділення (АНВ) Військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) Південного регіону (ПР) в період з 2018р. до серпня 2022 р. проведено аналіз 216 історій хвороб стаціонарних пацієнтів, котрі перенесли ГПМК за ІТ (серед них 186 чоловіків та 30 жінок, за рахунок специфі-

ки лікувально-профілактичного закладу-ЛПЗ). Середній вік пацієнтів складав $42,3 \pm 5,6$ років. Додатково до стандартних схем лікування всі пацієнти отримували препарат Тівортін (аргініну гідрохлорид 42 мг/мл), який вводили із 4-го дня після початку ГПМК за ІТ по 100 мл внутрішньовенно крапельно раз на добу протягом 10 діб, а в подальшому всередину оральний розчин (Тівортину Аспаратат 200 мг/мл) під час прийому їжі по 10 мл двічі на добу протягом 20 діб. Всім пацієнтам проводили наступне обстеження:

- КТГМ (для ідентифікації, верифікації і локалізації розміру, характеру осередка) на 64-и зрізовому комп'ютерному томографі «SOMATOM go.Up (64-slice Configuration)», Siemens Healthcare GmbH (2020р. в.; Німеччина) та МРТ ГМ в медичному центрі «Магні-тайм» (для верифікації та локалізації розміру, характеру осередка) проводилась на МР томографі 1,5 Тл «MAGNETOM Espree», Siemens, Німеччина, 2011р.в.;
- УЗДГ+ТКДГ (аналіз ЦГД з використанням ультразвукового діагностичного апарату типу «ACUSON S2000», Siemens Healthcare GmbH (2020р. в.; Німеччина). Визначалась лінійна систолічна швидкість кровоплину (ЛШК) та об'ємна швидкість кровоплину (ОШК) в загальній сонній артерії (ЗСА), внутрішній сонній артерії (ВСА), середній мозковій артерії (СМА), передній мозковій артерії (ПМА), вертебральній артерії (ВА), основній артерії (ОА));
- ЕЕГ (вивчення частотно-амплітудних показників БАГМ здійснювалось з допомогою ЕЕГ комп'ютерного комплексу «BRAINTEST», Україна, 2014 р.в.);
- визначення стану ПЕД за допомогою геронтологічної шкали депре-

сивності;

- дослідження пам'яті за допомогою теста на запам'ятовування 10-ти слів;
- для аналітичної оцінки отриманих результатів використані програми «Microsoft® Excel 2006», «Statistica® for Windows 6,0».

Стан церебрального кровотоку визначали за допомогою методу транскраніальної доплерографії у стані спокою, яке проводили за стандартною методикою на апараті типу «ACUSON S2000», Siemens Healthcare GmbH (2020р. в.; Німеччина) в динаміці лікування: на момент госпіталізації та при виписці пацієнта зі стаціонару. Проведено оцінювання характеристик середньої мозкової артерії, передньої мозкової артерії, задньої мозкової артерії, основної артерії та сегменту V4 вертебральної артерії. Зокрема, проводили аналіз середньої лінійної швидкості кровотоку; а також виразність змін тонуусу артеріальних судин і периферичного опору за показником індексу циркуляторного опору / індексу резистентності.

ГПМК за ІТ у басейні лівої середньої мозкової артерії було у 108 пацієнтів (50 %), у басейні правої середньої мозкової артерії — у 54 пацієнтів (25 %) і ГПМК за ішемічним типом у вертебрально-базиллярному басейні (ВББ) — у 54 пацієнтів (25 %). Спочатку отримані показники аналізували серед усіх пацієнтів ($n = 216$), а далі — залежно від локалізації: на боці ураження ($n = 108$); на протилежному до ураження боці ($n = 54$); а також окремо для групи, у яких ураження було в ділянці ВББ ($n = 54$). Отримані дані представлено у вигляді середнього арифметичного та похибки ($M \pm SE$). Відмінності між гуртами порівнювали за допомогою парного t -критерію Стьюдента. Статистично достовірною між порівнюваними гуртами вважали різницю $p < 0,05$.

Результати дослідження

Додавання L-аргініну до терапії пацієнтів, які перенесли ГПМК за ІТ, сприяло поліпшенню реакції кровотоку в загальному гурті ($n = 216$), зокрема збільшенням середньої лінійної швидкості кровотоку, і свідчило про відновлення резерву вазодилатації артеріол на гіперкапнію. Найімовірніше, така реакція стала позитивною завдяки відновленню здатності артеріол до вазодилатації.

Призначення вазодилатора L-аргініну сприяло розширенню судин, що в свою чергу підвищило швидкість кровотоку в капілярах і доведено збільшило середню лінійну швидкість кровотоку в усіх судинах: у сегменті V4 хребтової артерії на 26,9 % (від $53,14 \pm 2,19$ см/с на момент госпіталізації до $72,69 \pm 3,16$ см/с на день виписки; $p = 0,01$); в основній артерії — на 26,7 % ($p = 0,01$); у задній мозковій артерії — на 11,3 % ($p = 0,02$) та у середній мозковій артерії — на 9,1 % ($p = 0,048$). Оцінюючи швидкість кровотоку в церебральних судинах на боці ураження у пацієнтів з ГПМК за ІТ ($n = 162$: 108 пацієнтів зліва + 54 пацієнтів справа), встановлено, що найвищим показником лінійної швидкості кровотоку був у середній мозковій артерії: $89,10 \pm 3,29$ см/с до лікування зі зростанням на 15,4 % до рівня $105,3 \pm 3,89$ см/с після терапії ($p = 0,03$). Аналіз динаміки лінійної швидкості кровотоку інших судин на боці ураження продемонстрував істотне зростання цього показника (на 37,9 %) у сегменті V4 хребтової артерії: з $42,31 \pm 3,18$ см/с до $68,15 \pm 2,96$ см/с ($p = 0,01$) та на 24,1 % в основній артерії: із $54,2 \pm 3,29$ см/с до $71,38 \pm 3,69$ см/с ($p = 0,01$). Зростання показника середньої лінійної швидкості кровотоку в задній мозковій артерії було дещо нижчим — на 11,25 % (від $61,5 \pm 2,24$ см/с до $69,3 \pm 1,49$ см/с), проте суттєвим ($p = 0,03$). Значних змін щодо індексу резистентності у цих

судинах не спостерігали — він був у межах 0,51-0,62 до лікування та 0,61-0,68 після терапії ($p > 0,05$). У судинах на протилежному до ураження боці лінійна швидкість кровотоку в середній мозковій артерії також мала найбільше значення, порівняно з іншими судинами у пацієнтів із ГПМК за ІТ, як до ($72,41 \pm 4,19$ см/с), так і після ($104,1 \pm 4,36$ см/с) лікування, із суттєвим зростанням після проведеної терапії на 30,44 % ($p = 0,04$). Найменшою лінійною швидкістю кровотоку до лікування була в основній артерії ($47,1 \pm 2,81$ см/с) та в сегменті V4 хребтової артерії ($41,18 \pm 3,49$ %), проте в цих судинах згаданий показник і мав найбільше значення росту: на 39,11 % в основній артерії (до $77,19 \pm 3,71$ см/с; $p = 0,01$) та на 44,5 % у сегменті V4 хребтової артерії (до $74,2 \pm 4,68$ см/с; $p = 0,046$). У задній мозковій артерії значного зростання лінійної швидкості кровотоку не виявлено ($p = 0,50$). Індекс резистентності у мозкових судинах на боці, протилежному до ураження, у пацієнтів із ГПМК за ІТ незначно коливався і був на момент госпіталізації 0,52-0,61; при виписці зі стаціонару — 0,63-0,65 ($p > 0,05$). Оцінювання показників динаміки середньої лінійної швидкості кровотоку в пацієнтів із ГПМК за ІТ у ВББ продемонструвало суттєві зміни у більшості церебральних судин. До лікування середній показник лінійної швидкості кровотоку в сегменті V4 вертебральної артерії становив $54,08 \pm 2,9$ см/с, тоді як після лікування він зріс на 30,0 % і дорівнював $77,22 \pm 2,8$ см/с ($p = 0,01$). Зростання лінійної швидкості кровотоку в основній артерії у цих пацієнтів було на 24,2 % (від $61,12 \pm 2,75$ см/с до $81,3 \pm 3,1$ см/с, $p = 0,03$ відповідно), у задній мозковій артерії — на 18,2 % (від $59,8 \pm 1,87$ см/с до $73,1 \pm 2,13$ см/с, $p = 0,04$ відповідно).

Значення середньої лінійної швидкості кровотоку в середній мозковій артерії суттєво не різнилось після прове-

денного лікування. Так само, як і середні дані індексу резистентності ($p > 0,05$).

Висновки

Таким чином, застосування L-аргініну за наведеною схемою у пацієнтів з ГПМК за ІТ мало позитивний вплив на параметри мозкового кровообігу, а саме в басейні середньої мозкової артерії збільшило середню лінійну швидкість кровотоку в усіх чотирьох досліджуваних церебральних судинах ($p < 0,05$), у вертебрально-базиллярному басейні — у задній мозковій артерії, в сегменті V4 вертебральної артерії та в основній артерії ($p < 0,05$). Не було доведено суттєвих змін протягом лікування щодо індексу резистентності, що може пояснюватись тим, що його значення ще до лікування у більшості пацієнтів перебувало в межах контрольних значень. Отже, додавання L-аргініну до стандартної терапії ГПМК за ІТ сприяє відновленню вазодилаторних механізмів ауторегуляції мозкового кровообігу та збільшує ефективність функціонування церебрального ендотелію.

Література

1. Тещук В.Й., Лавриниць О.Г., Тещук Н.В., Гамма М.О., Докійчук К.В., Добренко М.В. До питання про санітарні втрати терапевтичного профілю, за даними 61 ВМГ, під час проведення антитерористичної операції // Бюлетень XIV чтений им. В.В. Подвысоцкого (27-28 мая 2015г.). - Одеса.- 2015.- С. 203-211.
2. Поліщук М.Є. Стандартизація лікування хворих. Чи є місце нейропротекторам при цереброваскулярній патології та черепно-мозковій травмі? Думаю, що так // Міжнародний неврологічний журнал.-2013.-№6 (68).-С. 59-61.
3. URL: <https://compendium.com.ua/dec/275346/#toc-0>.
4. Тещук В.Й., Тещук В.В. Гострі порушення мозкового кровообігу.- «Наука і техніка».- Одеса.-2011.- 200с.
5. World Stroke Organization. World stroke campaign. URL: <http://www.worldstrokecampaign.org>.
6. Kahle K. T., Simard J. M., Staley K. J. et al. Molecular Mechanisms of Ischemic Cerebral Edema: Role of Electroneutral Ion Transport. *Physiology*. 2009. Vol. 24, № 4. P. 257-265.
7. Лолян А. Б. Диагностическое и прогностическое значение вариабельности параметров мозгового кровообращения при церебральной ишемии: дис. ... канд. мед. наук. СПб., 2002. С. 160.
8. Транскраниальная доплерография в нейрохирургии / Б. В. Гайдар и др., В. Б. Семенютин, В. Е. Парфенов, Д. В. Свистов. СПб.: Элби, 2008. 281 с.
9. Peterson E. C., Wang Z., Blptz G. Regulation of cerebral blood flow. *International J of Vascular Medicine*. 2011. DOI: 10.1155/2011/823525.
10. Pretnar-Oblak J. Cerebral endothelial function determined by cerebrovascular reactivity to L-Arginine. *BioMedReserch International*. 2014, Article SD601515, 8 p. dx.doi.org/10.1155/2014/601515.
11. Zimmermann C., Wimmer M., Haberl R. L. L-arginine-mediated vasoreactivity in patients with a history of stroke. *Cerebrovascular Diseases*, 2004. Vol. 17, № 2-3. P. 128-133.
12. Quyyumi A A, Dakak N., Diodati J. G. et al. Effect of L-arginine on human coronary endothelium-dependent and physiologic vasodilation. *J. Am. Coll. Cardiol*. 1997. Vol. 30. P. 1220-1227.
13. Lerman A, Burnett J. C.J., Higano S. T. et al. Long-term L-arginine supplementation improves small-vessel coronary endothelial function in humans. *Circulation* 1998 Vol. 97. P. 2123-2128.
14. Valdueza J. M., Schreiber S. J., Roehl J.-E., Klingebiel R. *Neurosonology and Neuroimaging of stroke*. Thieme Second edition. 2016. 768 P.
15. Свистов Д. В. Новые способы оценки функционального состояния мозгового кровообращения с применением транскраниальной доплерографии. СПб.: ВМА, 1998.- С. 60.

Summary

1. Teshchuk V.Y., Lavrynets O.G., Teshchuk N.V., Gamma M.O., Dokiychuk K.V., Dobrenko M.V. On the issue of sanitary losses of a therapeutic profile, according to the data of 61 VMG, during an anti-terrorist operation / Bulletin XIV read by V.V. Podvysotsky (May 27-28, 2015).- Odessa- 2015.- P. 203-211.
2. Polishchuk M.E. Standardization of treatment of patients. Is there a place for

- neuroprotectors in cerebrovascular pathology and traumatic brain injury? I think so // International Neurological Journal.- 2013.-№6 (68).-S. 59-61.
3. URL: <https://compendium.com.ua/dec/275346/#toc-0>.
 4. Teshchuk V.Y., Teshchuk V.V. Acute disorders of cerebral blood circulation. - "Science and technology". - Odesa - 2011. - 200 p.
 5. World Stroke Organization. World stroke campaign. URL: <http://www.worldstrokecampaign.org>.
 6. Kahle K.T., Simard J.M., Staley K.J. et al. Molecular Mechanisms of Ischemic Cerebral Edema: Role of Electroneutral Ion Transport. Physiology. 2009. Vol. 24, No. 4. R. 257-265.
 7. Lokyan A B. Diagnostic and prognostic value of variability of cerebral circulation parameters in cerebral ischemia: diss. ... candidate medical sciences St. Petersburg, 2002. P. 160.
 8. Transcranial dopplerography in neurosurgery / B.V. Gaidar et al., V.B. Semenyutin, V.E. Parfenov, D.V. Svistov. St. Petersburg: Elby, 2008. 281 c.
 9. Peterson E. C., Wang Z., BIRTz G. Regulation of cerebral blood flow. International J of Vascular Medicine. 2011. DOI: 10.1155/2011/823525.
 10. Pretnar-Oblak J. Cerebral endothelial function determined by cerebrovascular reactivity to L-Arginine. BioMedResearch International. 2014, Article SD601515, 8 p. dx.doi.org/10.1155/2014/601515.
 11. Zimmermann C., Wimmer M., Haberl R.L. L-arginine-mediated vasore activity in patients with an IRsk of stroke. Cerebrovascular Diseases, 2004. Vol. 17, No. 2-3. R. 128-133.
 12. Quyyumi A A, Dakak N., Diodati J. G. et al. Effect of l-arginine on human coronary endothelium-dependent and physiological vasodilation. J. Am. Coll. Cardiol. 1997. Vol. 30. R. 1220-1227.
 13. Lerman A, Burnett J. C. J., Higano S. T. et al. Long-term l-arginine supplementation improves small-vessel coronary endothelial function in humans. Circulation 1998 Vol. 97. R. 2123-2128.
 14. Valdueza J.M., Schreiber S.J., Roehl J.-E., Klingebiel R. Neurosonology and Neuroimaging of stroke. Thieme Secondedition. 2016. 768 p.
 15. Svistov D.V. New methods of assessing the functional state of cerebral circulation using transcranial dopplerography. St. Petersburg: VMA, 1998. - P. 60.

*Впервые поступила в редакцию 20.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*